

MECANISMOS UTILIZADOS PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO LÍQUIDA DE UMA EMPRESA

NAIARA BARCELLOS FERNANDES¹, ADRIANA FÉLIX DOS SANTOS², DÊNIS GREGÓRIO BATISTA³, MÁRCIO ROSA PORTES⁴, MARLÚCIO CÂNDIDO⁵
DOI: 10.5281/zenodo.4095580

RESUMO: A internacionalização trouxe competitividade mundial, em qualquer lugar do mundo há inovações que podem transformar o mundo dos negócios ou crises econômicas e financeiras provocadas por diversos fatores, como a crise sanitária provocada pela Covid-19. As empresas necessitam de informações úteis para tomarem decisões colaborativas e assertivas. A liquidez dos negócios é fundamental para a manutenção de suas atividades a fim de atender as demandas das partes interessadas. O objetivo deste estudo foi demonstrar modelos de tomada de decisão em finanças. Foram analisados os índices de liquidez tradicional, o modelo de Kanitz e o modelo de Fleuriet. Os resultados apontam que estes modelos são úteis para os gestores tomarem decisões, sendo que não há um modelo superior ao outro e sim o que mais se adequa a necessidade da empresa para monitorar seu desempenho financeiro, podendo ser utilizados concomitantemente.

Palavras-chave: Índices de Liquidez; Modelo de Kanitz; Modelo de Fleuriet

ABSTRACT: Internationalization has brought global competitiveness, anywhere in the world there are innovations that can transform the world of business or economic and financial crises caused by various factors, such as the health crisis caused by Covid-19. Companies need useful information to make collaborative and assertive decisions. The liquidity of the business is fundamental for the maintenance of its activities to meet the demands of stakeholders. The aim of this study was to demonstrate decision-making models in finance. Traditional liquidity indices, Kanitz model and Fleuriet model were analyzed. The results indicate that these models are useful for managers to make decisions, and there is no superior model to the other, but rather the one that most suits the company's need to monitor its financial performance, and can be used concomitantly.

Keywords: Liquidity Indicator; Kanitz model; Fleuriet model

1. INTRODUÇÃO

É normal que qualquer empresa em algum momento venha passar por problemas financeiros, ou que surja a incerteza se terá recursos suficientes para se manter adimplente,

¹ Bacharela em Ciências Contábeis - Centro Universitário Newton Paiva.

² Bacharela em Ciências Contábeis - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e pós-graduada em Controladoria e Finanças - UFMG.

³ Bacharel em Ciências Contábeis - Centro Universitário Newton Paiva.

⁴ Mestre em Administração. Especialista em Planejamento e Estratégia Organizacional.

⁵ Mestre em Administração - Universidade Pedro Leopoldo.

frente aos seus credores. Fazer um bom gerenciamento das disponibilidades da entidade, acompanhando como está o andamento e a saúde financeira desta, são medidas necessárias e simples que contribuem para que a empresa não entre em crise ou até mesmo não passe por circunstâncias que podem levar a falência.

Para auxiliar neste processo de análise das informações do negócio, existem muitas teorias que foram elaboradas por estudiosos, onde estes desenvolveram mecanismos, que servem como referências na hora de estudar a situação econômico-financeira da empresa. Três desses mecanismos serão apresentados e explicados neste artigo, que são: os Índices de Liquidez Tradicional, Modelo de Kanitz e o Modelo de Fleuriet. Durante o estudo foi levantada a seguinte questão: o diagnóstico obtido através dos mecanismos apresentados, servem como embasamento para a tomada decisão?

Para desenvolver este artigo e com o intuito de responder à problemática apresentada acima, foram definidos objetivo geral e específicos. Onde o objetivo geral é: explanar sobre os três mecanismos de análise econômico-financeira, Índices de Liquidez Tradicional, Modelo de Kanitz e o Modelo de Fleuriet. Os objetivos específicos são: descrever sobre os mecanismos de análise descritos no objetivo geral; apresentar suas fórmulas; expor a importância desses mecanismos na tomada de decisão.

Para tanto, a relevância deste artigo se dá pelo fato de que elucidada sobre mecanismos de análise da situação econômico-financeira de uma empresa, que servem para acompanhar o cenário empresarial em tempo real e na tomada de decisão. artigo ainda contribui para fins acadêmicos, onde estudantes e até mesmo professores poderão utilizá-lo em seus estudos sobre o assunto em questão.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Conceito de Contabilidade

A contabilidade é uma ciência social aplicada, que tem como objeto de estudo o patrimônio das empresas e suas modificações. Marion (2015, p.30) afirma que:

A Contabilidade é o instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da empresa. Ela é muito antiga e sempre existiu para auxiliar as pessoas a tomarem decisões. Com o passar do tempo, o governo começa a utilizar-se dela para arrecadar impostos e a torna obrigatória para a maioria das empresas.

Ainda segundo o autor “a maior importância da contabilidade é para auxiliar as pessoas na tomada de decisão. Portanto, não deve ser feita visando atender as exigências do governo.” A contabilidade conta com usuários internos e externos, quanto aos usuários da contabilidade Marion (2015, p.31) afirma que: “os usuários são as pessoas que se utilizam da Contabilidade, que se interessam pela situação empresarial e buscam na Contabilidade suas respostas.” Destaca ainda que “A Contabilidade, portanto, pode ser feita para um indivíduo – pessoa física (desde que haja necessidade em virtude do volume de negócios) – ou para uma empresa com ou sem fins lucrativos – pessoa jurídica.”

A representação gráfica do patrimônio da empresa é composta por Ativo (bens e direitos) que fica disposto do lado esquerdo e Passivo (obrigações, deveres e exigibilidades) do lado direito.

O lado esquerdo do gráfico é chamado de lado positivo, pois os Bens e os Direitos representam a parte positiva do Patrimônio da empresa (é o que a empresa tem efetivamente – Bens – e o que ela tem a receber – Direitos).

O lado direito é chamado de lado negativo, pois as Obrigações representam a parte negativa do Patrimônio da empresa (é o que a empresa tem a pagar).

Os elementos positivos são denominados componentes Ativos, e o seu conjunto forma o Ativo.

Os elementos negativos são denominados componentes Passivos, e o seu conjunto forma o Passivo. (RIBEIRO, 2017, p.22)

O Patrimônio Líquido também fica do lado direito e é resultante da diferença entre o ativo e o passivo. Iudícibus (2012, p.31) relata que “a expressão *Patrimônio Líquido*, que significa a parte líquida do patrimônio, a riqueza líquida da empresa num processo de continuidade, a situação líquida.”

2.2 Demonstrações Contábeis

2.2.1 Conceito

Conforme Berti; Savi (2012, p.55) “nas demonstrações contábeis estão os dados decorrentes das atividades da empresa de um determinado período, compilados seguindo uma metodologia determinada pela ciência contábil”. Eles também afirmam que o contador elabora um conjunto de demonstrações, que são realizadas seguindo normas e regras, e a partir delas, é possível obter dados e converter em informações relevantes para os gestores de uma organização.

Iudícibus (2012, p. 26) define que a Demonstração Contábil, também chamada de Demonstração Financeira, expõe de forma resumida e ordenada os principais fatos registrados pela contabilidade, dentro de determinado período.

As Demonstrações Contábeis são relatórios que a contabilidade emite após registrar os fatos que ocorreram em determinada empresa, durante o exercício social que, conforme Planalto (Lei 6.404/1976, art. 175, parágrafo único), terá duração de um ano, podendo esta ser diversificada em casos específicos de constituição ou modificação estatutária. As demonstrações objetivam atender tanto o público interno quanto o público externo, podendo ser apresentada de acordo com a necessidade de cada um, mas sempre seguindo as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), que são editadas pelo CFC e também observando as instruções dos CPC's.

Conforme descrito no Comitê dos Pronunciamentos Contábeis (CPC 02), IASB 2011:

O objetivo do relatório contábil-financeiro de propósito geral é fornecer informações contábil-financeiras acerca da entidade que reporta essa informação (reporting entity) que sejam úteis a investidores existentes e em potencial, a credores por empréstimos e a outros credores, quando da tomada decisão ligada ao fornecimento de recursos para a entidade. Essas decisões envolvem comprar, vender ou manter participações em instrumentos patrimoniais e em instrumentos de dívida, e a oferecer ou disponibilizar empréstimos ou outras formas de crédito. (CPC 02 - IASB 2011).

De acordo com o Comitê dos Pronunciamentos Contábeis (CPC 26 - IAS 01), determina que as principais Demonstrações a serem apresentadas são: Balanço Patrimonial (BP); Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); Demonstração do Resultado Abrangente (DRA); Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL); Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); Demonstração de Valores Adicionados (DVA); Notas Explicativas. Para análise deste trabalho, serão abordados apenas o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício.

2.2.2 Balanço Patrimonial

Conforme descrito por Iudícibus (2012, p.31):

A expressão *balanço* decorre do equilíbrio: Ativo = Passivo + PL, ou da igualdade: Aplicações = Origem. Parte-se da ideia de uma balança de dois pratos em que sempre se encontra a igualdade. Só que, em vez de denominar-se balança, denomina-se, no masculino, *balanço*.

Iudícibus (2012, p.31) ainda completa que “a expressão *patrimonial* se origina do Patrimônio da empresa, ou seja, conjunto de bens, direitos e obrigações”. E que a partir da junção das duas expressões é formado o Balanço Patrimonial, o equilíbrio do patrimônio.

Marion (2015, p.23) salienta que o Balanço Patrimonial:

É a principal demonstração contábil. Reflete a posição financeira em determinado momento, normalmente no fim do ano ou de um período prefixado. É como se tirássemos uma foto da empresa e víssemos de uma só vez todos os bens, valores a receber e valores a pagar em determinada data.

2.2.3 Demonstração do Resultado do Exercício

Sobre a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Marion (2015, p.85) descreve:

A cada exercício social (normalmente, um ano) a empresa deve apurar o resultado dos seus negócios. Para saber se obteve lucro ou prejuízo, a contabilidade confronta a receita (vendas) com as despesas. Se a receita foi maior que a despesa, a empresa teve lucro. Se a receita foi menor que a despesa, teve prejuízo.

A apuração de resultado é realizada de forma destacada na Demonstração do Resultado do Exercício. Apresenta-se aí um resumo ordenado das despesas e receitas do período, facilitando-se, dessa forma, a tomada de decisão.

Iudícibus (2012, p.38 e 39) ainda frisa que:

A demonstração do resultado do exercício é um resumo ordenado das receitas e despesas da empresa em determinado período (12 meses). É apresentada de forma *dedutiva* (vertical), ou seja, das receitas subtraem-se as despesas e, em seguida, indica-se o resultado (lucro ou prejuízo).

Sendo assim, é necessário apurar as receitas e despesas que ocorreram na empresa, para saber se ela teve lucro ou prejuízo em determinado período.

Martins, Diniz e Miranda (2018, p.290) destacam que:

A Demonstração do Resultado começa pelas receitas líquidas genuinamente de uso da empresa, com a exclusão dos impostos e outros valores recolhidos no faturamento, mas que são devidos a terceiros. A Receita precisa ser a compensação dos bens e serviços vendidos pela entidade, a receita dos juros ganhos com seu capital, com seus aluguéis etc. deve estar, pelas normas internacionais, também excluídos os impostos cobrados sobre as receitas e sobre o valor adicionado.

3 METODOLOGIA

De acordo com Parra Filho e Almeida (2000, p.64), “metodologia da pesquisa informa os meios empregados na coleta dos dados para posterior apresentação destes na pesquisa.”

O estudo tem apresenta e explica três mecanismos distintos, utilizados na análise das demonstrações contábeis, para identificar a liquidez, solvência e capital de giro de uma

empresa, e o quanto estes mecanismos podem auxiliar os gestores de uma empresa na tomada de decisão. Para realização deste artigo foi utilizada pesquisa bibliográfica, para conceituar os principais objetos de estudo do trabalho, e a conclusão se dará pela verificação da lógica utilizada por cada modelo.

4 Resultados

4.1 Fundamentos da Análise Financeira

Saber analisar e interpretar as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, é muito importante. Por meio de uma análise é possível diagnosticar a situação econômico-financeira da empresa. Iudícibus (2017, p.87) afirma que:

A análise de balanços deve ser entendida dentro de suas possibilidades e limitações. De um lado, mais aponta problemas a serem investigados do que indica soluções; de outro, desde que convenientemente utilizada, pode transformar-se num poderoso “painel de controle” da administração.

Iudícibus (2017, p.87) também adverte que “os registros contábeis da empresa devem ser mantidos com esmero para que as informações sejam produzidas com fidedignidade e sejam úteis para tomada de decisão”. Ele também afirma que se deve analisar mais de um exercício, pois analisar balanço de apenas um exercício é pouco revelador, salvo em casos de quocientes de significação imediata.

Padoveze (2012, p.431) também afirma que ao fazer uma análise da empresa, busca-se identificar o desempenho da mesma, detectando os pontos fortes e fracos de seu processo operacional e financeiro, com o objetivo de propor alternativas para a tomada de decisão dos gestores da empresa, que auxiliarão em resultados futuros mais satisfatórios.

Já Martins, Diniz e Miranda (2018, p.67) salienta que para ter uma análise eficiente e eficaz, é necessário que ela seja feita por um analista capacitado que tenha um conhecimento específico do assunto.

Pode-se dizer que a análise das demonstrações contábeis é um conjunto de esforços sistemáticos para determinar, por parte de uma pessoa preparada, o significado e o sentido das demonstrações financeiras, com vistas a permitir a realização de previsão da liquidez, da solvência e da rentabilidade de uma entidade. (MARTINS, DINIZ E MIRANDA, 2018, p.67)

4.2 Os Índices de Liquidez

Martins, Miranda e Diniz (2018, p.105) alegam que:

Os índices de liquidez apresentam a situação financeira de uma empresa frente aos compromissos financeiros assumidos, ou seja, demonstram sua capacidade de arcar com as dívidas assumidas, o que, em última instância, sinaliza a condição de sua própria continuidade.

Marion (2012, p.75) afirma que os índices de liquidez “constituem uma apreciação sobre se a empresa tem capacidade para saldar seus compromissos”. Ele também ressalta que essa avaliação, da capacidade de pagamento, pode considerar tanto o longo e curto prazo, quanto o imediato.

Os principais índices de liquidez, normalmente utilizados durante uma análise, são: liquidez corrente; liquidez seca; liquidez imediata e liquidez geral.

4.2.1 Liquidez Corrente

O índice de liquidez corrente, mostra a capacidade de pagamento a curto prazo da empresa. É representado pela fórmula:

$$\text{Liquidez Corrente} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

O índice de liquidez corrente mostra o quanto a empresa possui de recursos de curto prazo (ativo circulante) para cada real de dívidas de curto prazo (passivo circulante). Portanto, se o índice de liquidez for maior que 1, significa que o capital circulante líquido (CCL) da empresa será positivo, portanto haverá compatibilidade entre os recursos que se espera receber no curto prazo e aqueles que se espera pagar no curto prazo. Em outras palavras, o índice de liquidez corrente mostra a capacidade de pagamento da empresa a curto prazo, bem como o potencial de financiar suas necessidades de capital de giro. (MARTINS, MIRANDA e DINIZ, 2018, p.105)

4.2.2 Liquidez Seca

O índice de liquidez seca, desconsidera os valores do estoque e das despesas antecipadas. Segundo Iudícibus (2012, p.96), este índice avalia de forma conservadora a situação de liquidez da empresa, pois o estoque é uma fonte de incerteza. Possui a seguinte fórmula:

$$\text{Liquidez Seca} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques} - \text{Desp. Antecipadas}}{\text{Passivo Circulante}}$$

O índice de liquidez seca mostra a parcela das dívidas de curto prazo (passivo circulante) que poderiam ser pagas pela utilização de itens de maior liquidez no ativo circulante, basicamente disponível e contas a receber. Em outras palavras, mostra quanto a empresa possui de ativos líquidos para cada real de dívida de curto prazo. (MARTINS, MIRANDA e DINIZ, 2018, p.106)

4.2.3 Liquidez Imediata

Para Marion (2012, p.83), “este é um índice sem muito realce, pois relacionamos dinheiro disponível com valores, que vencerão em datas as mais variadas possível, embora a Curto Prazo”. Iudícibus (2012, p.93 e 94) reforça “a composição etária do numerador e denominador são distintas. No numerador temos fundos imediatamente disponíveis. No denominador, dívidas que embora de curto prazo, vencerão em 30, 60, 90, 180 e até 365 dias”. O índice de liquidez imediata é definido pela fórmula:

$$\text{Liquidez Imediata} = \frac{\text{Caixa e Equivalentes de Caixa}}{\text{Passivo Circulante}}$$

O índice de liquidez imediata mostra a parcela das dívidas de curto prazo (passivo circulante) que poderiam ser pagas imediatamente por meio dos valores relativos à caixa e equivalentes de caixa (disponível). Ou seja, representa quanto a empresa possui de disponível para cada real de dívidas vencíveis no curto prazo. (MARTINS, MIRANDA e DINIZ, 2018, p.107)

4.2.4 Liquidez Geral

Marion (2012, p.81) explica que o índice de liquidez geral: “Mostra a capacidade de pagamento da empresa a Longo Prazo, considerando tudo o que converterá em dinheiro (a Curto e Longo Prazo), relacionando-se com tudo o que já assumiu como dívida (a Curto e Longo Prazo).”

Para encontrar o índice de liquidez geral é possível através da seguinte fórmula:

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

O índice de liquidez geral mostra o quanto a empresa possui de recursos de curto e longo prazo (ativo circulante + realizável a longo prazo) para cada real de dívidas de curto e longo prazo (passivo circulante + passivo não circulante).

Ou seja, mostra a capacidade de pagamento atual da empresa com relação às dívidas a longo prazo; considera tudo o que ela converterá em dinheiro (no curto e longo prazo), relacionando com todas as dívidas assumidas (de curto e longo prazo). Em outras palavras, ele evidencia a capacidade de saldar todos os compromissos assumidos pela empresa. (MARTINS, MIRANDA e DINIZ, 2018, p.107)

4.3 O Modelo de Kanitz

O modelo de Kanitz, também chamado de termômetro de Kanitz, foi um estudo realizado por Stephen Charles Kanitz e publicado em 1978, com a finalidade de medir a capacidade de solvência das empresas. De acordo com Kanitz (1978, p.3), “é um indicador daquilo que pode acontecer em futuro próximo, caso a empresa não corrija os rumos que está seguindo”, a empresa é classificada em estado de “solvência”, “penumbra” ou “insolvência”. Este modelo foi um dos primeiros a ser desenvolvido no Brasil, na década de 70. Stephen Kanitz não revela o cálculo que utilizou para chegar à fórmula final. Iudícibus (1997, p.129), em seus estudos de análise de balanços, também relata o fato: “Stephen C. Kanitz... construiu o termômetro de insolvência... Por outro lado, não revelou a metodologia empregada para construir o termômetro.”

Berti e Savi (2012, p.101) alegam que “o autor mostra uma forma muito interessante de como prever falências, por meio do tratamento estatístico de diversos indicadores”. Eles também alegam que “o modelo consiste, em primeiro lugar, encontrar o fator de insolvência da empresa em análise”. A figura abaixo representa a fórmula do fator de insolvência, criada por Kanitz:

FIGURA 1 - Fator de Insolvência

X1 =	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{\text{LL}}{\text{PL}}$	=	$\frac{\text{LL}}{\text{PL}}$	x 0,05
X2 =	$\frac{\text{Liquidez Geral}}{\text{Liquidez Geral}} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}}$	=	$\frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}}$	x 1,65
X3 =	$\frac{\text{Liquidez Seca}}{\text{Liquidez Seca}} = \frac{\text{AC} - \text{E}}{\text{PC}}$	=	$\frac{\text{AC} - \text{E}}{\text{PC}}$	x 3,55
X4 =	$\frac{\text{Liquidez Corrente}}{\text{Liquidez Corrente}} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}}$	=	$\frac{\text{AC}}{\text{PC}}$	x 1,06
X5 =	$\frac{\text{Exigível Total}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{\text{CT}}{\text{PL}}$	=	$\frac{\text{CT}}{\text{PL}}$	x 0,33
Fator de Insolvência = X1 + X2 + X3 - X4 - X5				

Fonte: Marion (1998, p. 476).

No entendimento de Berti e Savi (2012, p.101), após aplicar a fórmula do fator de Insolvência, verifica-se em que intervalo recai o resultado, no termômetro de insolvência. Nele apresenta variações abaixo e acima de zero. O resultado obtido representa qual a situação da empresa, de acordo com a escala do termômetro.

FIGURA 2 - Termômetro de Insolvência de Kanitz

Fonte: Kanitz (1974, p. 102)

Esta escala é dividida em três grupos, que avalia a situação que a empresa se encontra. Os grupos são, solvência, penumbra e insolvência.

Os valores abaixo de -3 indicam que a empresa se encontra numa situação que poderá levá-la à falência: evidentemente, quanto menor esse valor, mais próxima da falência estará a empresa. Assim, por exemplo, se uma empresa apresentar um fator de insolvência de -18 podemos afirmar que ela terá 94% de possibilidade de falir no prazo de um ano.

Da mesma forma, se uma empresa apresenta um fator de insolvência positivo (acima de zero), menores são as suas possibilidades de vir a falir. E essa possibilidade diminuirá à medida que o fator positivo for maior...

Quanto à área do termômetro compreendida entre 0 e -3, é o que chamamos de "penumbra" –ou seja, uma área em que a indicação do fator de insolvência não é suficiente para determinar a situação da empresa. (KANITZ, 1978, P.102)

4.4 Modelo de Fleuriet

O modelo de Fleuriet é também conhecido como Análise Dinâmica, apresenta um método para análise financeira ou de capital de giro. Pode-se entender como capital de giro, o ativo circulante, todos os bens e direitos de uma empresa, que possuem maior liquidez. De acordo com Silva (2002, p.35) “o capital de giro representa os recursos demandados por uma empresa para financiar suas necessidades operacionais, que vão desde a aquisição de matérias-primas (mercadorias) até o recebimento pela venda do produto acabado”.

O Modelo de Análise Dinâmica do Capital de Giro é definido por Vieira (2008) como um modelo que tem a finalidade de analisar a liquidez das empresas. Para a execução deste modelo, é necessário que as contas do ativo e passivo circulantes sejam reclassificadas em dois grupos, financeiro ou Errático, e Operacional ou Cíclico. Segundo Dias (2017), O Ativo Circulante Financeiro são contas que representam disponibilidades, exemplo: caixa, enquanto o Ativo Circulante Cíclico, representa as contas relacionadas com a atividade operacional / ciclo operacional, exemplo: estoques. Já o Passivo Circulante Financeiro são as contas que representam as dívidas que não fazem parte da atividade diária da empresa, exemplo empréstimo bancário. Enquanto o Passivo Circulante Cíclico são as contas que financiam a atividade operacional da empresa, exemplo: fornecedores.

O Modelo Fleuriet possui três variáveis: capital de giro (CDG), necessidade de capital de giro (NCG) e saldo de tesouraria (ST).

4.4.1 Necessidade de Capital de Giro

$$\text{NCG} = \text{ativo cíclico (ACC)} - \text{passivo cíclico (PCC)}$$

A Necessidade de Capital de Giro, conforme fórmula acima, é composta da diferença entre o ativo cíclico e o passivo cíclico. Segundo Matarazzo (2003, p.337) “a necessidade de capital de giro é a chave para a administração financeira de uma empresa” e completa afirmando que a importância não está apenas no ponto de vista financeiro, mas também nas estratégias de financiamento, lucratividade e crescimento.

Quando a NCG for positiva, significa que existe a necessidade de financiamento para giro, enquanto se estiver negativa, é porque a empresa tem mais financiamento operacional do que investimentos operacionais.

4.4.2 Capital de Giro (CDG)

$$\text{CDG} = (\text{PNC} + \text{PL}) - \text{ANC}$$

Conforme fórmula acima, o Capital de Giro é composto do Passivo permanente menos o ativo permanente. Para Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), o CDG são recursos financeiros permanentes, utilizados nas aplicações também permanentes, para satisfazer a NCG da empresa.

Dias (2017, p.32) afirma que quando o CDG for positivo significa que ele financia o NCG, mas quando for negativo “a empresa pode estar aplicando no ativo não circulante (principalmente imobilizando) recursos operacionais ou recursos onerosos”.

4.4.3 Saldo de Tesouraria (ST)

$$ST = ACF - PCF \text{ ou } ST = CDG - NCG$$

O saldo de tesouraria é composto da diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Essa variável verifica se a necessidade de capital de giro é ou não financiado pelo capital de giro.

Segundo Assaf Neto e Silva (2002, p.65), representa “uma reserva financeira da empresa para fazer frente a eventuais expansões da necessidade de investimento operacional em giro, principalmente aquelas de natureza sazonal”. Conforme Dias (2017, p.33), quando o ST está positivo, “significa que CDG foi suficiente para financiar as operações correntes da empresa (NCG)”. Ainda segundo o autor, quando o ST está negativo “significa que o CDG não deu conta de financiar a NCG, e a empresa teve que lançar mão de recursos onerosos, a curto prazo, para compor a diferença”. Sendo assim, se o saldo de ST da empresa for constantemente negativo, é sinal de que a empresa está caminhando para insolvência. Então para ter equilíbrio financeiro, a empresa precisa ter saldo positivo.

5 CONCLUSÃO

Para que os gestores financeiros de uma empresa possam tomar decisões favoráveis e de forma consciente, é importante acompanhar em tempo real a situação econômico-financeira da empresa, pois contribui para identificação antecipada de possíveis problemas, o que coopera para uma rápida tomada de decisão, antes que a situação se torne irreversível.

Os mecanismos de análise das demonstrações contábeis, que foram apresentadas neste estudo, servem para auxiliarem os gestores na hora da tomada de decisão, pois indicam como está a situação líquida, a situação de solvência e o capital de giro da empresa. Com estes dados evidentes, os gestores saberão se tem recursos suficientes para arcarem com suas obrigações e/ou futuros projetos.

Portanto, é possível concluir que a análise das demonstrações contábeis, com informações fidedignas e os mecanismos que foram estudados servem sim como embasamento, e auxilia na hora da tomada de decisão.

REFERÊNCIAS

ASSAF NETO, Alexandre. **Administração do Capital de Giro**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

BERTI, Anélio; SAVI, Jurandir. **Introdução à Análise de Balanços**. Curitiba: Juruá 2012. BRASIL, Lei 6.404, de 15 de dezembro 1976. **Institui a Lei das Sociedades Anônimas**.

Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm >. Acesso em: 30 set. 2018.

CPC 02. **Comitê dos Pronunciamentos Contábeis - Pronunciamento Técnico CPC 02**. 2011

Disponível em:

<http://static.cpc.aatb.com.br/Documentos/62_CPC_02_R2_rev%2003.pdf. Acesso em: 14 Março 2020.

CPC 26. **Comitê dos Pronunciamentos Contábeis - Pronunciamento Técnico CPC 26**. 2011

Disponível em: <http://static.cpc.aatb.com.br/Documentos/312_CPC_26_R1_rev%2006.pdf >. Acesso em 15 de Março de 2020.

DIAS, Fernando. **Estrutura e Análise das Demonstrações Contábeis**. 2ª edição, 2017.

FLEURIET, Michel; KEHDY, Ricardo; BLANC, Georges. **O modelo Fleuriet - A Dinâmica Financeira das Empresas**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

IUDÍCIBUS, Sérgio de. **Análise de balanços**. São Paulo: Atlas, 7ª edição, 1997.

_____. **Análise de Balanços**. 10. ed - 4 reimpr. - São Paulo: Atlas, 2012.

_____. **Análise de Balanços**. 11 ed. - São Paulo: Atlas, 2017.

KANITZ, Stephen Charles. **Como prever falências**. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1978.

MARION, José Carlos. **Contabilidade Empresarial**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 1998.

_____. **Contabilidade Empresarial**. 13 ed. - São Paulo: Atlas, 2007.

_____. **Análise das Demonstrações Contábeis - Contabilidade Empresarial**. 7. ed. - São Paulo: Atlas, 2012.

_____. **Contabilidade Básica**. 11 ed. - São Paulo: Atlas, 2015.

_____. **Contabilidade Empresarial**. 17 ed. - São Paulo: Atlas, 2015.

MARTINS, Eliseu; DINIZ, Josedilton Alves; MIRANDA, Gilberto José. **Análise Avançada das Demonstrações Contábeis: Uma Abordagem Crítica**. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2018.

MATARAZZO, Dante Carmine. **Análise Financeira de Balanços - Abordagem Básica e Gerencial**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

PADOVEZE, Clóvis Luís. **Introdução a Contabilidade: Com Abordagem para não contadores**. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

PARRA FILHO, Domingos; ALMEIDA, João. **Apresentação de Trabalhos Científicos: monografia, TCC, teses e dissertações**. 3. ed. - São Paulo: Futura, 2000.

(PDF) INTEGRANDO O TERMÔMETRO DE KANITZ E O MODELO DINÂMICO DE FLEURIET. Available from: https://www.researchgate.net/publication/304379854_INTEGRANDO_O_TERMOMETRO_DE_KANITZ_E_O_MODELO_DINAMICO_DE_FLEURIET [accessed Nov 03 2018].

RIBEIRO, Osni Moura. **Contabilidade Básica**. 30 ed. - São Paulo: Saraiva, 2017.

SILVA, A.A. 2002. **Gestão Financeira: um estudo acerca da contribuição da contabilidade na gestão do capital de giro das médias e grandes indústrias de confecções do estado do Paraná**. São Paulo, SP. Dissertação de Mestrado em Controladoria e Contabilidade. Universidade de São Paulo – USP, 163 p.

VIEIRA, Marcos Villela. **Administração estratégica de capital de giro**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.